

Taller de microcuento de Godié

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

El jueves 21 de agosto de 2025, en la Casona Cultural, se presentaron los audiolibros del taller de microcuento impulsado e impartido por el escritor Alejandro Gallegos Rojas. Fue un espacio para apreciar la creatividad, reflexiones y miradas críticas de lojanos de varias edades, quienes mostraron las potencialidades del trabajo en equipo que se logra en los talleres literarios. Este aporte a la cultura se realiza en el marco del programa "Loja es poesía" de la Dirección de Cultura del Municipio de Loja.

Alejandro Gallegos comparte su trayectoria y enseña a construir relatos, pone al alcance de las personas las técnicas, los procesos y la difusión literaria, pero sobre todo trae el mundo, sus recorridos, experiencias, aprendizajes y lecturas a Loja. Desde muy joven probó a descubrir, a deconstruir, a pensar con innovación para comprender a los grandes maestros y luego proponer la esencia de sus obras en líneas claves. No son los hoy famosos "pitches" sino el arte de expresar los relatos "mediante una concisión magistral, el uso de la ironía y el absurdo, y la creación de una voz literaria única" como mostró Augusto Monterroso.

Hoy, cuando es fundamental ser original frente a la masificación y reduccionismo de la inteligencia artificial generativa que exonera a los escolares de pensar, de redactar y de expresar sus opiniones, atreverse a gestionar encuentros de creación literaria es revolucionario, es luchar contra lo convencional, es, sin duda, quijotesco. Así, Godié sigue fiel a su vocación: crear, crear, transformar e inspirar.

Congratulaciones a los participantes del taller de microcuentos, gracias al Municipio y aplausos a Alejandro Gallegos. Sería valioso sumar estrategias de sostenibilidad y divulgación en redes sociales para que esta iniciativa se multiplique.